

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ БДПУ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СТОРОННЬОГО КОНТЕНТУ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ ТА МАТЕРІАЛАХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

1. Загальні положення

1.1. Ця пам'ятка розроблена з метою надати дослідникам Бердянського державного педагогічного університету (далі – БДПУ) практичні рекомендації щодо правомірного використання стороннього контенту у наукових публікаціях, освітніх та інформаційних матеріалах, розміщуваних у відкритому доступі. Під стороннім контентом розуміються тексти, графіки, таблиці, зображення, аудіовізуальні та інші матеріали, створені іншими авторами або організаціями.

1.2. Пам'ятка є частиною політик БДПУ у сфері відкритої науки та управління дослідницькими даними, розроблених відповідно до Стратегії розвитку відкритої науки БДПУ та Інструкції зі зберігання дослідницьких даних БДПУ.

1.3. Документ базується на положеннях чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також міжнародних стандартів і керівних документів у сфері авторського права:

- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- рекомендації та інструменти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO);
- міжнародна система відкритих ліцензій Creative Commons.

2. Що таке сторонній контент

2.1. Сторонній контент – це будь-які матеріали, що створені іншими авторами або організаціями та використовуються дослідниками у власних наукових, освітніх чи інформаційних роботах. До нього належать:

- тексти (наукові статті, книги, уривки з монографій, звіти);
- таблиці та числові дані;
- зображення, графіки, схеми, діаграми;
- фотографії, карти, ілюстрації;
- аудіо- та відеоматеріали;
- програмний код, алгоритми та програмні бібліотеки.

2.2. Приклади стороннього контенту, що часто використовуються у дослідницьких матеріалах:

- рисунки, графіки або таблиці, запозичені зі статей, опублікованих у наукових журналах;
- карти чи схеми, що походять з атласів, підручників або геоінформаційних систем;
- фотографії з баз даних або комерційних архівів зображень;
- уривки текстів, цитати з книг, звітів чи нормативних документів;

- програмний код або готові бібліотеки, які не є власною розробкою дослідника.

2.3. Використання такого контенту регламентується авторським правом і потребує ретельної перевірки умов доступу, ліцензій чи необхідності отримання дозволу від правовласника.

2.4. Контент, створений за допомогою генеративного штучного інтелекту (ШІ). Зображення, ілюстрації, діаграми, фрагменти тексту або інший контент, створений за допомогою генеративних моделей (наприклад, DALL·E, Midjourney, Stable Diffusion), може містити елементи, що підпадають під охорону авторського права.

Перед використанням такого контенту необхідно:

- ознайомитися з умовами ліцензування конкретного сервісу;
- переконатися, що використання дозволене для наукових матеріалів або відкритого доступу;
- за потреби зазначити, що контент був створений із використанням ШІ.

Якщо сервіс не гарантує правомірності комерційного або академічного використання згенерованих матеріалів, їх застосування не рекомендується.

2.5. Окремі фактичні дані (числові значення, наукові вимірювання, статистика) можуть не охоронятися авторським правом. Водночас спосіб представлення даних (структура таблиці, дизайн графіка, підписи, колірні схеми, вибір масштабів, візуальна побудова) є об'єктом авторського права.

Тому відтворення таблиці або графіка у незміненому вигляді потребує дозволу, навіть якщо вихідні числові дані є у відкритому доступі.

3. Коли дозволу не потрібно

3.1. *Матеріали у публічному надбанні (public domain)*. До публічного надбання належать твори, строк охорони авторського права на які закінчився (в Україні – 70 років після смерті автора), або твори, які автор сам передав у public domain. Такі матеріали можна використовувати без обмежень, але рекомендується наводити джерело.

3.2. *Контент з відкритими ліцензіями*. Матеріали, розміщені під ліцензіями Creative Commons (CC BY, CC BY-SA, CC0 та ін.), а також іншими відкритими ліцензіями, можна вільно використовувати відповідно до умов ліцензії (наприклад, із зазначенням автора, без комерційного використання чи без створення похідних творів).

3.3. *Короткі цитати та невеликі фрагменти*. Використання цитат, невеликих уривків тексту або незначних частин твору допускається без окремого дозволу, якщо:

- це обґрунтовано науковою, навчальною чи дослідницькою метою;
- зазначено автора, назву твору та джерело;
- обсяг цитати відповідає меті використання і не замінює оригінальний твір.

3.4. *Добросовісне використання (fair dealing / fair use)*. У деяких випадках допускається використання стороннього контенту без дозволу правовласника, якщо це не завдає шкоди його інтересам і має наукову, освітню або дослідницьку мету. Такі випадки

мають ґрунтуватися на принципах добросовісності, пропорційності та з обов'язковим посиланням на джерело.

4. Коли дозвіл потрібен

4.1. Використання повного твору або значної його частини. У випадках, коли планується відтворення цілого тексту, повної таблиці, рисунка, схеми або іншого елемента, дозвіл правовласника є обов'язковим. Це стосується і випадків, коли обсяг запозичення настільки великий, що може замінити оригінальне джерело.

4.2. Використання великих таблиць, схем, графіків. Повне відтворення наукових таблиць, комплексних діаграм, карт та інших візуальних матеріалів потребує письмового дозволу правовласника, навіть якщо вони використовуються у науковій чи освітній роботі.

4.3. Контент із комерційних баз даних та видавництва. Матеріали, що належать великим комерційним видавництвам (Elsevier, Springer, Wiley, IEEE тощо), зазвичай охороняються авторським правом і вимагають окремого запиту через спеціальні інструменти (наприклад, RightsLink). Навіть для академічних досліджень необхідно отримати офіційний дозвіл.

4.4. Контент із невизначеним або невідомим правовласником. Якщо неможливо чітко визначити автора чи організацію, яка володіє правами, використання матеріалу без підтвердження статусу є ризикованим і потребує додаткового узгодження або відмови від його застосування.

4.5. Використання з іншою метою, ніж передбачено ліцензією. Якщо відкрита ліцензія (наприклад, CC BY-NC) дозволяє лише некомерційне використання, а планується публікація у матеріалах з комерційним розповсюдженням, необхідно отримати додатковий дозвіл правовласника.

4.6. Повторне використання власних попередніх публікацій.

Повторне використання авторами власних рисунків, таблиць, діаграм або текстових фрагментів із раніше опублікованих робіт може вимагати окремого дозволу, якщо авторські права були передані видавництву. Перед повторним використанням потрібно:

- перевірити умови угоди з видавцем та політику повторного використання;
- оформити запит через RightsLink або інструмент, зазначений видавництвом;
- у разі використання — зазначити оригінальне джерело та відповідний дозвіл.

4.7. Скриншоти програмного забезпечення, вебсторінок та інтерфейсів.

Використання скриншотів програм, цифрових платформ, онлайн-інтерфейсів або відеоконтенту може потребувати дозволу правовласника, оскільки такі об'єкти часто захищені авторським правом або умовами користувацьких ліцензій (EULA).

Перед використанням необхідно перевірити:

- чи дозволяє виробник ПЗ використання скриншотів в академічних матеріалах;
 - чи не містить скриншот стороннього авторського контенту (фото, діаграм, логотипів).
- Якщо статус прав неясний — слід отримати дозвіл або уникати використання.

5. Як отримати дозвіл

5.1. Визначення правовласника. Першим кроком є встановлення, хто володіє авторськими правами на контент. Це може бути:

- сам автор (індивідуальний дослідник, фотограф, дизайнер);
- видавництво або журнал, у якому опублікована робота;
- організація чи компанія, що володіє базою даних чи візуальними матеріалами.

5.2. *Інструменти для отримання дозволу.* Більшість великих видавництв і баз зображень мають онлайн-сервіси для подання запитів:

- RightsLink (Elsevier, Springer, Wiley та ін.);
- вбудовані форми на сайтах видавництв або журналів;
- контактні адреси авторів (для робіт у відкритому доступі).

5.3. *Лист-запит про дозвіл.* У разі відсутності автоматизованої системи можна підготувати офіційний лист правовласнику. У листі слід зазначити:

- яке саме зображення, таблиця чи фрагмент тексту планується використати;
- у якому контексті (наукова стаття, дисертація, репозитарій);
- чи буде матеріал відкрито опублікований, чи використовуватиметься лише у внутрішніх цілях;
- підтвердження, що буде вказане авторство та джерело.

Приклад формулювання запиту:

*Шановний(а) [ім'я/організація],
Я, [ПІБ], [посада] Бердянського державного педагогічного університету, готую наукову публікацію/матеріал для інституційного репозитарію. Прошу надати дозвіл на використання [опис матеріалу: рисунок, таблиця, уривок тексту] з Вашої роботи [назва, рік, джерело].
Матеріал буде використано виключно у наукових цілях з обов'язковим зазначенням автора та джерела.
Заздалегідь вдячний за Вашу відповідь.
З повагою,
[ПІБ, контактні дані]*

5.4. *Збереження підтвердження дозволу.* Отримані дозволи (електронні листи, скан-копії підписаних документів) повинні зберігатися дослідником разом з іншими матеріалами проєкту та надаватися на вимогу НДЧ або редакційної колеги журналу.

6. Альтернативні стратегії

6.1. *Використання матеріалів з відкритими ліцензіями.* Якщо отримати дозвіл складно або неможливо, варто шукати альтернативний контент із відкритими ліцензіями (наприклад, Creative Commons, Open Government Licence, Open Data Commons). Такі ресурси дозволяють легально і безплатно використовувати матеріали з дотриманням умов атрибуції.

6.2. *Створення власних матеріалів.* Найбільш безпечним шляхом є відтворення контенту власними силами:

- побудова графіків і діаграм на основі відкритих або власних даних;
- створення нових ілюстрацій, схем, карт;
- написання програмного коду або використання відкритих бібліотек.

Це дозволяє уникнути правових ризиків і підвищує наукову самостійність роботи.

6.3. *Заміна матеріалу.* У випадках, коли дозвіл отримати неможливо, а створення власної версії є надто затратним, доцільно замінити сторонній матеріал іншим, який доступний на законних підставах (наприклад, з репозитаріїв відкритих даних чи відкритих освітніх ресурсів).

6.4. *Вилучення проблемного матеріалу.* Якщо жодна альтернатива недоступна, доцільно відмовитися від використання спірного контенту, аби уникнути порушення авторських прав і пов'язаних із цим юридичних чи репутаційних ризиків.

7. Вимоги до атрибуції

7.1. Загальні правила. Кожного разу, коли використовується сторонній контент, обов'язково має бути зазначено:

- ім'я автора (або організації, яка є правовласником);
- назву твору чи матеріалу;
- рік публікації (якщо відомо);
- джерело (посилання на публікацію, DOI, вебсайт чи репозитарій);
- умови ліцензії (наприклад, «CC BY 4.0»).

7.2. Контент із відкритими ліцензіями (Creative Commons та ін.).

- необхідно вказати автора, джерело та тип ліцензії;
- якщо ліцензія вимагає позначення змін (наприклад, CC BY-SA), слід вказати, що матеріал був модифікований («modified from...»).

7.3. Контент з комерційних або закритих джерел.

- обов'язково додавати примітку «Використано з дозволу правовласника. Усі права захищені»;
- якщо дозвіл надано на конкретний проєкт або публікацію, атрибуція має відображати цей контекст.

7.4. Цитати та уривки текстів.

- у наукових текстах цитати оформлюються згідно з академічними стандартами (APA, Chicago, Harvard або вимоги конкретного журналу);
- завжди слід вказувати точне джерело й сторінку, з якої наведено цитату.

7.5. Наслідки неналежної атрибуції.

Неправильне або відсутнє посилання на джерело може трактуватися як порушення авторського права або як плагіат, що має як юридичні, так і репутаційні наслідки для дослідника та університету.

8. Відповідальність

8.1. Дослідники БДПУ несуть персональну відповідальність за правомірність використання стороннього контенту у власних публікаціях, дисертаціях, освітніх матеріалах та інших роботах. Вони зобов'язані перевіряти статус авторських прав і, за потреби, отримувати відповідні дозволи.

8.2. Керівники наукових проєктів відповідають за організацію процесу перевірки стороннього контенту, який використовується у спільних публікаціях, та за дотримання політик університету у сфері відкритої науки.

8.3. Науково-дослідна частина (НДЧ) та бібліотека БДПУ здійснюють методичний супровід і консультування щодо питань авторського права, атрибуції та ліцензійних вимог.

8.4. Університет залишає за собою право проводити перевірку матеріалів, що подаються до інституційного репозитарію або до публікації з афіліацією БДПУ, на предмет дотримання авторських прав і правил атрибуції.

8.5. Порушення цих правил може мати наслідком:

- відхилення матеріалів від публікації або депонування;
- дисциплінарні заходи стосовно працівників;
- юридичну відповідальність відповідно до законодавства України;
- репутаційні ризики для дослідника та університету.

ДОДАТОК. ОСНОВНІ ВИДАВЦІ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СТОРОННЬОГО КОНТЕНТУ

Видавець / Організація	Інструкції та ресурси для отримання дозволу	Примітки
Elsevier	Elsevier Permissions	Використовує платформу RightsLink для обробки запитів.
Springer Nature	Springer Nature Rights & Permissions	Прямі інструкції та шаблони запитів.
Wiley	Wiley Permissions	Дозволи через RightsLink або напряму у видавця.
IEEE	IEEE Permissions	Подача запиту через RightsLink.
Taylor & Francis	Taylor & Francis Permissions	Додаткові інструкції для авторів щодо ілюстрацій і таблиць.
Oxford University Press (OUP)	OUP Permissions	Видавництво вимагає індивідуальних запитів для кожного використання.
Cambridge University Press (CUP)	CUP Permissions	Онлайн-форма для запитів.
SAGE Publishing	SAGE Permissions	Використання через RightsLink або прямий контакт.
American Chemical Society (ACS)	ACS Permissions	Окремий портал для авторів і користувачів.